

Miopericarditis después de la vacunación contra la COVID-19 y la vacunación no COVID-19: una revisión sistemática y un metaanálisis

Teresa Pablos Pizarro¹

¹Médico Adjunto Urgencia Hospitalaria, H. Universitario Virgen del Rocío

Doi: [10.5281/zenodo.6799622](https://doi.org/10.5281/zenodo.6799622)

Revista original: Myopericarditis following COVID-19 vaccination and non-COVID-19 vaccination: a systematic review and meta-analysis. Ryan Ruiyang Ling, Kollengode Ramanathan, Felicia Liying Tan, Bee Choo Tai, Jyoti Somani, Prof Dale Fisher, FRACP. The Lancet Respiratory Medicine. [Acceda al artículo original](#)

ABSTRACT

En contexto de la situación epidemiológica actual en relación con COVID19, analizamos un interesante artículo publicado en Lancet sobre uno de los efectos adversos inesperados de la vacunación COVID y la relación de esta patología con otro tipo de vacunas: la Miopericarditis.

Especialidades:

- Urgencias
- Enfermedades infecciosas
- Neumología

In the context of the current epidemiological situation in relation to the COVID19 pandemic, we analyze an interesting article published in the Lancet on one of the unexpected adverse effects of COVID vaccination and the relationship of this pathology with other types of vaccines: myopericarditis.

ARTÍCULO

En un intento de combatir la enfermedad por el virus SARS- CoV2, se ha desarrollado un sistema de vacunación amplio y precoz a nivel mundial. Como ha ocurrido en relación con otro tipo de vacunas, ya han sido registrados efectos adversos que se han puesto en relación con la administración de las vacunas COVID, entre ellos la Miopericarditis (1), quizás uno de los más conocidos y de los que han despertado más preocupación entre los facultativos. Teniendo en cuenta esta situación de alarma, este artículo busca establecer la incidencia de esta patología en relación con la vacunación COVID y comparar

Palabras claves:

- Pericarditis
- Vacuna COVID-19

Keywords:

- Pericarditis
- COVID-19 vaccination

dichas cifras con las observadas con otro tipo de vacunas, entre las que se encuentran la vacuna de la viruela o la vacuna antigripal (influenza).

En forma de revisión sistemática y amplio metaanálisis, Ryan Ruiyang Ling et al. analizan un llamativo número de estudios de amplia distribución cronológica (desde 1947 hasta 2021) sobre la incidencia de Miopericarditis registrada en relación temporal con alguna pauta de vacunación, así como la distribución de esta patología según edad, sexo y tipo de vacuna en el caso de vacunación COVID (vacunación no ARNm vs vacunación ARNm). Se concluye que la incidencia de Miopericarditis en relación con la vacunación COVID no era significativamente mayor que la incidencia objetivada en relación con otro tipo de vacunas, como puede ser la vacunación para virus influenza, si bien sí que se objetiva que la incidencia es significativamente menor que la demostrada tras la vacunación de la viruela.

Dentro de estos hallazgos, se observa que, entre la población que recibe vacunación COVID, la incidencia de Miopericarditis es mayor en pacientes jóvenes (< 30 años), varones, y significativamente mayor en los que reciben vacunas con contenido de ARNm, quizás por un mecanismo inmunomediado no estudiado en profundidad hasta el momento (2) (3).

COMENTARIO

El artículo de Ryan Ruiyang Ling et al. se basa en un amplio meta-análisis y revisión sistemática de cuatro grandes bases de datos que abarcan una cantidad llamativa de estudios en lengua inglesa, aplicando rigurosos análisis estadísticos, con un objetivo más que interesante, que es el de describir hasta qué punto la Miopericarditis se puede considerar como un evento adverso característico exclusivamente de la vacunación COVID, qué incidencia presenta y si esta situación es muy diferente de la documentada con otras vacunas. El conocimiento de este evento adverso entre los facultativos ha aumentado la sensibilidad en relación con el diagnóstico de esta patología y es conocida la incertidumbre que genera a la hora de recomendar esta estrategia de vacunación en determinados grupos poblacionales, por lo que las conclusiones en este artículo podrán ser de gran utilidad en estos ámbitos.

Como puntos fuertes de esta publicación, probablemente se trate del mayor estudio realizado hasta el momento dirigido a cuantificar la incidencia de Miopericarditis tras la vacunación COVID (analizados un total de más de 400 millones de casos de vacunación). Además se realiza una comparación de interés con otras vacunas y se identifican, según estos resultados, las

posibles poblaciones de riesgo, información que podría ser de gran utilidad para optimizar la estrategia de vacunación en estos casos.

Es necesario tener en cuenta varias limitaciones a la hora de revisar este artículo. Por ejemplo, la exclusión de población pediátrica, que a día de hoy ya es un grupo poblacional diana en la vacunación contra la COVID.

Por otro lado, la ausencia de diagnóstico de confirmación de Miopericarditis en un gran número de casos, En la gran mayoría de ellos fue un diagnóstico exclusivamente clínico, en ausencia de diagnóstico de confirmación electrocardiográficos o radiológicos, y probablemente sesgado por el aumento de sensibilidad en cuanto al diagnóstico de esta patología por los facultativos ya conocedores de este cuadro como posible evento adverso de la vacunación.

Por falta de datos longitudinales, no ha podido realizarse un seguimiento de casos, para ver si finalmente se confirmó este diagnóstico con el tiempo, teniendo en cuenta también la heterogeneidad de la notificación y el tratamiento de esta patología.

Por último, también ha sido difícil la diferenciación de ambas patologías por estas mismas circunstancias. La mayoría de los estudios incluidos no informaron sobre miocarditis o pericarditis específicamente, agrupando ambas complicaciones bajo el término general Miopericarditis.

En conclusión, esta revisión ayuda a poner en perspectiva esta patología en relación con la estrategia de vacunación COVID, aportando información sobre la incidencia de esta patología, qué grupos poblacionales han resultado más afectados, ayudando por tanto a la valoración de riesgo- beneficio de la administración de este tipo de vacunas. La Miopericarditis se concluye finalmente como un evento adverso poco frecuente y de incidencia similar a la objetivada en otras vacunas incluidas en las estrategias nacionales, como la vacunación antigripal.

BIBLIOGRAFÍA

Vol 385 N° 12, págs. 1078-1090. 2021. Barda n, Dagan n, Ben-Shlomo Y et al., “Safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine in a nationwide setting”. The New England Journal of Medicine

Vol 144 N° 6, págs. 471-484. 2021. Bozkurt B, Kamat I, Hotez PJ “Myocarditis with COVID-19 mRNA vaccines”. Circulation. Doi: <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.121.056135>

Vol 385 N° 24, pág. 2299. 2021. Dagan N, Barda N, Balicer RD “Adverse effects after BNT162b2 vaccine and SARS-CoV-2 infection, according to age and sex”. The New England Journal of Medicine.

AUTOEVALUACIÓN

1. ¿En qué grupo poblacional parece existir un aumento de la incidencia de Miopericarditis post-vacunación COVID?
 - a) Adultos >30 años, varones, vacunación ARNm
 - b) Jóvenes <30 años, varones, vacunación ARNm
 - c) Jóvenes <30 años, mujeres, vacunación no ARNm
 - d) Jóvenes <30 años, varones, vacunación no ARNm
2. En relación con la incidencia de Miopericarditis en pacientes vacunados contra la COVID...
 - a) Es mayor que la objetivada tras la vacunación contra el virus influenza
 - b) Es similar a la objetivada tras la vacunación contra la viruela
 - c) Es mayor que la objetivada tras la vacunación contra la viruela
 - d) No existen diferencias significativas entre todas ellas